

КИБЕР ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ БАРВАҚТ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Фарход Ахмедов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20636197>

Сўнгги йилларда кибер фирибгарлик билан боғлиқ жиноятлар кескин ошиб кетмоқда. Айниқса, онлайн фаолият билан боғлиқ кибер жиноятлар сони сезиларли даражада ошганлигини кузатиш мумкин. Хусусан, сўнгги йилларда фирибгарлик ҳолатлари 34 фоизга ошганлиги, барча шикоятларнинг қарийб 35 фоизи тўлов карталаридаги фирибгарлик билан боғлиқлигини алоҳида қайд этиш лозим. Кибер фирибгарлик ҳолатлари кўпайишининг асосий сабабларидан бири банк карталаридан фойдаланувчилар сонининг ортиб бораётганлиги билан боғлиқ бўлса, йил бошида уларнинг сони 40 миллиондан кам бўлган бўлса, ҳозирга келиб 55 миллиондан ошганлиги қайд этилмоқда.¹

Мазкур соҳада содир этилган жиноятларнинг шахсини аниқлаш ва киберфирибгарлик натижасида ўғирланган маблағларни қайтариш жуда қийин жараён ҳисобланиб, фирибгарликни дунёнинг исталган нуқтасидан ҳар ким содир этиши мумкинлиги вазятни янада мураккаблаштиради. Бундай вазиятда виртуал макондаги фирибгарликнинг барвақт профилактикасини ташкил этиш биргина ички ишлар органларининг вазифаси бўлиб қолмай, балки турли фуқаролик жамияти институтлари, банклар, электрон пул айланмасини амалга ошириш билан шуғулланувчи давлат ва нодавлат ташкилотлари, кенг жамоатчилик ҳаттоки оддий фуқароларнинг ҳам бурчи ҳисобланади. Дарҳақиқат, юқорида келтирилган ташкилот ва идоралар виртуал макондаги фирибгарлик жиноятини содир этишни ҳар қандай омилларини аниқлаш ва бартараф этишда биргаликда ҳаракат қилишларини йўлга қўйишни тақозо этади.

Шундан келиб чиқиб, манфаатдор идоралар виртуал макондаги фирибгарлик билан боғлиқ ҳолатларни аниқлаш, унинг сабаб ва шароитларни бартараф этишда: қонунчиликка қатъий риоя қилишлари; юқори даражада ҳуқуқий маданиятли бўлишлари; аҳолининг фирибгарликни олдини олиш борасидаги фикрларини инобатга олишлари; ўзаро ёрдамга доимий таянишлари; юридик ва жисмоний шахсларнинг фирибгарликка оид ариза ва шикоятлари ҳамда хабарларига тезлик билан эътибор беришлари, қонуний чора-тадбирларни кўришлари зарур.

¹ В Узбекистане за год совершено свыше 12 млн кибератак // URL: <https://kun.uz/ru/news/2025/02/03/v-uzbekistane-za-god-soversheno-svyshe-12-mln-kiBERatak>.

Айни вақтда амалиётда виртуал макондаги фирибгарлик жиноятларига қарши курашда йўл қўйилаётган камчиликларни таҳлил қилган ҳолда, қайд этиб ўтилган жиноят турига қарши кураш самарадорлигини оширишга ижобий таъсир этувчи қўйидаги омиллар инобатга олиниши лозим:

виртуал макондаги фирибгарлик жиноятларига қарши кураш стратегиясини белгиловчи норматив ҳужжатларни бир меъёрий тизимга солиш ва унга қарши курашувчи ходимларга мослаштириб қайта ишлаб чиқиш;

виртуал макондаги фирибгарлик жиноятларига қарши курашишда аҳоли хизматидан кенг фойдаланишни йўлга қўйиш, бунинг учун оммавий ахборот воситалари орқали аҳолининг онгига виртуал макондаги фирибгарлик жиноятларини бутун бир жамиятга ҳам моддий, ҳам маънавий, ҳатто фуқароларимизга етказётган жисмоний зарарларига оид қирраларини сингдириш, кенг тарғибот ва ташвиқот ишларини фаоллаштириш;

виртуал макондаги фирибгарлик жиноятларининг хуфёна хусусиятга эга эканлигини инобатга олган ҳолда, унга қарши кураш кўламини кенгайтириш ва сифатини яхшилаш;

республика ҳудудида Ички ишлар вазирлигининг барча хизматлари, Давлат хавфсизлик хизмати, Божхона тизими, Бош прокуратура ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, банк, молия ва электрон пул айланмасини амалга ошириш билан шуғулланувчи ташкилотлар ўртасида ишончли, тўғри ва самарали ҳамкорликни йўлга қўйиш.

Қўйидаги таклифларнинг амалиётга тадбиқ этилиши эса, виртуал макондаги фирибгарлик жиноятларининг олдини олиш, барвақт профилактикасини ташкил этишда юксак самарадорликка эришишга хизмат қилади:

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа идоралардаги мавжуд дастурий тизимларни ягона платформага интеграция қилиш йўли билан барча манфаатдор тарафларнинг фойдаланишини таъминлаш ҳамда туман-шаҳар ички ишлар органларига янги яратилган дастурий тизимни мукамал ишлаши учун сўнгги авлод серверини ажратиш;

кибер фирибгарликлар тўғрисидаги мурожаатлар ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда фуқароларнинг банк пластик картасидаги пул маблағларининг жиноий йўллар билан ўзлаштириш

ҳолатлари ошиб бораётганлиги негизда, штатлар масаласини қайта кўриб чиқиш ва мутахассис кадрларни жамлаш;

пластик карта эгаларига интернет-сайтлари, интернет-дўконлари орқали хизматлар харид қилганда эътиборлироқ бўлишни, харид қилиш шартлари, сайтнинг оммавий офертаси билан диққат билан танишиб чиқишни тавсия этиш, карталар б билан эҳтиёткорона муносабатда бўлиш ва карта маълумотларидан бегоналар фойдаланишига йўл қўймасликни тавсия этиш;

виртуал макондаги фирибгарлик жиноятларини олдини олиш мақсадида етказилган зарарни жазони ижро этиш муассасаларида тўлаб тугатмагунга қадар, шунингдек ушбу зарарни ишлаб қопламагунга қадар, жазо муддатини тўлиқ ўташини жорий этиш;

корхоналар, таълим муассасалари ва оилалардаги ахборот тизимларида киберхавфсизликнинг ишончли таъминланганлиги, Интернет фойдаланувчилари онгида эса Интернетдан фойдаланиш маданияти кўникмасини ошириш виртуал макондаги фирибгарлик жиноятларини олдини олиш учун муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги кунда фирибгарликнинг замонавий кўринишларидан бири киберфирибгарлик ёки интернет фирибгарлиги бўлиб қолмоқда. Умуман олганда ушбу жиноятнинг барча кўринишларига қарши курашишда ички ишлар органларининг салохиятли, билимли кадирларни тайёрлашни талаб қилмоқда. Бу каби фирибгарлик ҳолатлари банк картаси эгасининг хабарисиз унинг карта ҳисобварағидан пул маблағини ечиб олиш, пароль ва ПИН-кодларни ўғирлаш ва бошқа ноқонуний фаолият турлари билан боғлиқ ҳолатларда ҳам асалга оширилмоқда.

Кибер фирибгарлик жиноятининг жабрланувчиси бўлиб қолишдан сақланиш учун қуйидагилар тўғрисида огоҳ бўлиш зарур деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, турли йўллар орқали ишонтириш мақсадида ўзини банк, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ёки бирон савдо ташкилотининг ходими сифатида таништирувчи бегона шахслардан кўнғироқ бўлиши, СМС-хабарнома ёки ижтимоий тармоқлар орқали турли хабарларнинг келиб тушишидан огоҳ бўлиш;

Иккинчидан, турли совғалар ғолибига айланиш, сизнинг фойдангизга ҳар қандай маблағларни ўтказиб бериш ёки товар ва хизматларни жозибадор шартларда сотиб олиш каби гўёки жуда фойдали ва кутилмаган имкониятларнинг таклиф этилишидан хушёр бўлиш;

Учинчидан, ютуқларни кейинчалик банк картасига ўтказиб бериш шарти билан турли ҳил сўровлар ва лотереяларда иштирок этиш таклиф қилинишидан эҳтиёт бўлиш;

Тўртинчидан, ютуқларни қабул қилиш ёки товар ва хизматлар учун тўловларни амалга ошириш мақсадида турли мобиль иловаларни ўрнатиш ёки ҳаволалар орқали банк картангиз ёхуд шахсий маълумотларингизни киритиш тўғрисида таклифлар берилишидан эҳтиёткор бўлиш;

Бешинчидан, ҳисобварағингиздаги пул маблағлари йўқолиши мумкинлиги ҳақида қўрқитиш ва тезкор қарор қабул қилишга мажбурловчи руҳий босим ўтказиш ҳолатларидан огоҳ бўлиш;

Олтинчидан, ҳисобингизга хатолик билан пул маблағи ўтказиб юборилганлиги ва ушбу маблағларни қайтаришни сўраб қўнғироқ қилиш ҳолатлари бўлганида хушёрлик чораларини кўрилиши зарур.

Ҳозирги кунда “Телефон фирибгарлари” ўйлаш учун вақт қолдирмай, турли гаплар билан чалғитиб, карта маълумотларингизни айёрлик билан қўлга киритади ёки ёлғонларига ишонтириб, пул маблағларини уларга ўз хоҳишингиз билан ўтказиб беришга ундайди. Шу сабабли, фирибгарларнинг турли баҳоналар билан банк картангиз маълумотлари (карта рақами, ПИН-код, СМСкод ва бошқа шахсий маълумотлар)ни билиб олишга уринишларига жавоб бермаслик чораларини кўриш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фирибгар фуқаролар “тузоғи”га тушиб қолишнинг олдини олиш ва маблағларини хавфсизлигини таъминлаш мақсадида қуйидагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ: аввало, ўзини банк, ҳуқуқни муҳофаза қилиш идораси ёки бирон савдо ташкилоти ходими деб таништирган нотаниш фуқаролардан қўнғироқ бўлганда, уларнинг сўзларига ёки кўрсатмаларига амал қилишга шошилмасдан ва шахсий маълумотларини ошкор қилмаслик лозим. Энг маъқули, улар билан суҳбатни тугатиш ва қўнғироқ қилувчилар айтган ташкилот билан қайта боғланиб, улар томонидан берилган маълумотларнинг тўғри ёки нотўғрилигига аниқлик киритиш чораларини кўриш зарур. Қолаверса, ҳар қандай шароитда ҳам ҳар бир фуқаро банк картаси тўғрисидаги маълумотларни (карта рақами, ПИН-код, банк картасининг олд қисми расмлари) ҳамда ўз шахсий маълумотларини бегона фуқароларга ошкор қилмаслик ва юбормаслик чораларини кўриш мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, фуқаролар ўзларига тегишли бўлган банк картаси маълумотларини ижтимоий тармоқларда эълон қилмаслиги лозим. Айнан,

махфий маълумотларни киритишни, рўйхатдан ўтиши керак бўлган сайтларда HTTPS:// префикси мавжудлигини текшириб кўришлари тавсия этилади. Агар ташкилотларнинг сайти ёки саҳифаси ҳақиқийлигига шубҳа уйғонса, ушбу ташкилот билан боғланиш ва маълумотларга аниқлик киритиш зарур. Имзоланадиган барча ҳужжатларни диққат билан ўқиш, кўрсатилган маълумотларнинг тўғрилигини қайта текшириб кўриш мақсадга мувофиқдир.

Кибер фирибгарлик жиноятларини барвақт олдини олишда шахснинг ахборот хавфсизлигига тажовуз қилувчи жиноятларга алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. Чунки, ушбу турдаги ҳаракатлар юқори даражада яширин хусусиятга эга бўлиб, бир ёки бир нечта шахслар томонидан содир этилиши мумкин. Бу шундан далолат берадики, бундай жиноятлар кўпинча аниқланмайди ва расмий статистикага қайд этилмайди. Бу ҳолатнинг асосий сабабларидан бири — кибер фирибгарлик жиноятларидан жабрланган шахслар кўп ҳолларда ўзлари ушбу жиноятдан жабр кўрганини англаб етмасликда номоён бўлади.

Таъкидлаш керакки, кибер фирибгарлик жиноятларидан жабрланган шахслар аксарият ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилишни истамайди. Бу эса, бундай жиноятларнинг яширин бўлиб қолишига сабаб бўлади. Шунингдек, кибержиноятлар бўйича маълумотларнинг тўлиқ ҳисобга олинмаслиги ва тизимлаштирилмаслиги ҳам мавжуд бўлиб, бундай ҳуқуқбузарликларни криминологик таҳлил қилишни янада қийинлаштиради².

Кибер фирибгарлик жиноятларига қарши курашишда, уларни эрта аниқлаш ва олдини олишга қаратилган профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этади. Жиноятчининг шахсияти, унинг психоижтимоий хусусиятлари, мотивацияси ва хулқ-атвор моделларини таҳлил қилиш орқали профилактика ва жазо стратегияларини самаралироқ шакллантириш мумкин. Бу ўз навбатида кибер фирибгарлик жиноятининг даражасини кескин пасайтиришга хизмат қилади.

Кибер фирибгарлик жиноятларини содир этувчи шахслар ахборот технологиялари соҳасида чуқур билим ва кўникмаларга эгадирлар ҳамда уларни ноқонуний мақсадларда - рухсатсиз кириш, махфий маълумотларни ўғирлаш ёки зарарли дастурлар яратиш каби ҳаракатларда қўллайдилар. Уларнинг мотивацияси турлича бўлиши мумкин:

² Расулев А.К. – “Ахборот технологиялари ва хавфсизлик соҳасидаги жиноятларга қарши курашишнинг жиной-ҳуқуқий ва криминологик чора-тадбирларини такомиллаштириш” – 2018 йил. Манба ҳаволаси: <http://diss.natlib.uz/ru-RU/ResearchWork/OnlineView/43426>.

1) интернетда жиноят содир этишга мойил шахсларни анонимлик имконияти жалб қилади. Бу уларга жабрланувчи билан бевосита алоқага кирмасдан, ўз ҳаракатларини амалга ошириш ҳамда қўлга тушиш эҳтимолини камайтириш имконини беради.

2) бундай жиноятчилар якка ҳолда ҳам, группа таркибида ҳам фаолият юритишлари мумкин, ва ҳуқуқий ёки техник ҳимоя тизимларини айланиб ўтиш учун замонавий технологиялардан фойдаланадилар.

3) Кибер фирибгарлик жиноятини содир этувчи шахслар интернетдан ўзининг салбий ҳиссиётларини “чиқариш” воситаси сифатида фойдаланадилар. Шахснинг ахборот хавфсизлиги соҳасида ҳуқуқбузарлик содир этишида жиноятчининг ёши муҳим роль ўйнайди. Ушбу хусусиятни таҳлил қилишда интернет фойдаланувчиларининг ёшга доир тузилмасини акс эттирувчи статистик маълумотларга мурожаат қилиш мақсадга мувофиқдир.

Жаҳон бўйича статистик маълумотларга кўра, интернет фойдаланувчиларининг 26,5 фоизини 10–24 ёшдаги шахслар, 26,7 фоизини 25–34 ёшдагилар, 20,4 фоизини эса 35–44 ёшдагилар ташкил этади³. Бугунги кунда интернет фойдаланувчиларининг катта қисмини ёшлар ташкил этади. Фойдаланувчиларнинг ёш тузилмасини таҳлил қилиш нафақат рақамли демографияни тушуниш, балки ахборот технологиялари ва хавфсизлик билан боғлиқ жиноятларнинг эҳтимолий субъектларини аниқлаш имконини ҳам беради.

Интернет фойдаланувчиларининг асосий қисмини ёшлар ташкил этади, ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар учун жиноий жавобгарлик масаласи алоҳида долзарб аҳамият касб этади. Ёшларнинг интернетга боғлиқлиги ортиб бормоқда. Сўнгги ўн йилликларда интернет ёшлар ҳаётининг ажралмас қисмига айланди, жумладан, ижтимоий тармоқлар, онлайн ўйинлар, мулоқот ва ўзини ифода этиш платформалари орқали. Бу виртуал маконда ўсмирлар ва мактаб ўқувчилари янги технологияларни ўзлаштирмоқда, аммо ҳуқуқий оқибатлар ҳақида етарли тушунчага эга бўлмасликлари оқибатида кибержиноятчиликка мойиллик юзага келиши мумкин.

Мутахассисларининг таъкидлашича, хакерларнинг катта қисмини ўсмирлар ташкил этади. Бу ёшлар бўш вақтларининг кўплиги туфайли

³ Галкина Н.М., Кузнецова Д.В., Воробьев М.А. Суд тизимида сунъий интеллектни қўллашнинг чет эл тажрибаси // ВГУ ахборотномаси. Ҳуқуқ серияси. 2023. №3 (54). <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-primeneniya-iskusstvennogo-intellekta-v-sudebnoy-sisteme>.

технологиялардан ноқонуний фойдаланиш усулларига қизиқиш билдиришмоқда. Улар келтирган маълумотларга кўра, фақат 10% ёш хакерлар ўз ҳаракатларининг ҳуқуқий оқибатларини англаб етади, холос. Шу билан бирга, интернетдаги вандализм ва киберҳужумларнинг 90% ҳолати 23 ёшли ўсмирлар томонидан амалга оширилмоқда, ва бу ҳаракатлар улар томонидан кўпинча шунчаки “ҳордиқ чиқариш” деб қабул қилинади.

